

**ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА МИЛЛИЙ МӘДЕНИЙ ОРАЙЛАР ИСКЕРЛИГИ ХӘМ
ОНЫҢ МИЛЛЕТЛЕР АРАЛЫҚ ТАТЫҰЛЫҚ ҚАТНАСЛАРЫНДАҒЫ ОРНЫ
(Қарақалпақстан Республикасы Қазақ миллий мәдени орайы хәм Корейслер
ассоциациясы искерлиги мысалында)**

Нуржанов С.У., Муратбаева А.Б.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки дәуирлеринде-ақ елимизде жасаушы түрли миллет хәм халық үәкиллериниң тиллери, үрп-әдетлери менен дәстүрлерин рауажландырыу, олардың рууҳый мүтәжликлерин канаатландырыу мақсетинде миллий мәдени орайлар шөлкемлестирилди. Республикалық Интернационалық мәдениет орайының 1994-жылғы есабаты бойынша улыўма Өзбекстанда 85 миллий мәдени орай бар болса, соннан, Қарақалпақстанда 3 миллий мәдени орай искерлик етти [1]. Бул орайлар Шайхова Рабия Абдулхамидовна басшылығындағы Нөкис интернационалық мәдениет орайы, Нурходжаев Сапарбай Тулешович басшылығындағы Қазақ миллий мәдени орайы, Тюгай Дясек Сендич басшылығындағы Қарақалпақстан Республикасы Корейслер Ассоциациясы еди.

Республикамыздағы миллий мәдени орайлар искерлигиниң дәслепки дәуиринде орайлар жумысын жолға қойыу, халықлардың миллий мәдени мийрасын сақлау хәм рауажландырыу, түрли миллет үәкиллерин Өзбекстан хукимети алып барып атырған сиясий-экономикалық хәм мәдени-рууҳый тараулардағы сиясатты әмелге асырыу исине жәмлестиреу менен байланыслы машқалалар болған еди. Сол себептен 1993-жыл 23-апрель күни Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 113/5-санлы “Қарақалпақстан Республикасы Мәдени ислер бойынша Министрлиги тууралы реже”си тастыйықланып [2], онда Мәдениет ислери бойынша Министрлигиң тийкарғы үазыйпалары қатарына миллий мәдени орайлар менен өз-ара қатнасықларды хәм бирге ислесиуди беккемлеу, миллетлер аралық хәм халық аралық мәдени байланысларды кеңейтиу хәм рауажландырып барыу белгиленген. Соның менен бирге, Қарақалпақстандағы халықлардың рууҳый мәдениаты, салт-дәстүри, үрп-әдетлери, көркем өнер шеберликлери түрлериниң қайта тиклениуи хәм рауажланыуы ушын тийисли жағдайлар жаратыу, қәнигелик көркем өнери менен хәуескер халық дәретиушилиги тарауындағы жетискенликлерди үгит-

нәсиятлау, оларды буннан былай да жетилистириу арқалы хәр тәрәплеме рууҳый жақтан рауажланған адамды қәлиплестириу хәм тәрбиялау сыяқлы мәселелери де келтирилген.

Көп миллетли мәмлекетимизде түрли миллет хәм халық үәкиллери бир шаңарақ перзентлериндей тыныш-татыу хәм ауызбиршиликте жасап атыр. Сол қатары, республикамызда миллетлер аралық дослықты беккемлеу, қазақ тили хәм мәдениатын рауажландырыу, қазақ миллети үәкиллерине өз ана тилинде орта хәм жоқары тәлим алыуы ушын ушын шәраятлар жаратыу мақсетинде 1990-жылы Қазақ миллий мәдени орайы шөлкемлестирилди. Орай Әдиллик Министрлиги тәрәпинен 1996-жыл 3-июль күни 96-санлы гүуалық номери менен дименен өтти [3].

Қарақалпақстан Республикасы Қазақ миллий мәдени орайын Сапарбай Нурқожаев (1992–2004-жыллар), Шаудырбай Салиев (2004–2011-жыллар), Бақтыбек Қулатаев (2011–2014-жыллар), Жанжайхан Дәрменов (2014–2021-жыллар) хәм Асқар Умбетаев (2022-жылдан хәзирги күнде) басқарып келди. Сондай-ақ, орайдың Беруний, Қоңырат, Тахтакөпир, Елликқала хәм Хожели районларында бөлимлери искерлик көрсетип, Қоңырат районлық бөлимин Кеңесбай Сәрсенов, Шымбай районлық бөлимин Муратбай Қыпшақбаев, Хожели районлық бөлимин Жарылқап Айдынғалиев, Такиятас қаласы бөлимин Ибадулла Қойлыбаев хәм Нөкис қаласы бөлимин Әлимжан Әбдикәримов басқарды.

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жыл-ларында Орай тәрәпинен қазақ тилинде «Достық үни» газетасы шығарыла басланды. Бул газета елимиз турмысындағы жәмийетлик-сиясий хабарларды қазақ тилинде жеткерип беріу менен бирге миллий мәдени орай турмысы менен халықты жақыннан таныстырып барды. Соның менен бирге, орай жанында шөлкемлестирілген «Бес қала» театры тәрәпинен “Абай”, “Мың менен жалғыз алыстым” хәм т.б. спектакллери сахналастырылып, бул театр Қарақалпақстан

Республикасы мәдениет ислери бойынша Министрлигинің 1996-жыл 30-май күнги «Қазақ миллий мәдениет орайы жанындағы хәүескерлик драма жәмәатине «Халық театры» атағын бериў ҳақсында»ғы №17/3 санлы қарары бойынша «Халық театры» атағына ийе болды [4]. Усы жерде айтып кетиў орынлы, қарақалпақ сахнасында қазақ драматурглериниң мийнетлери тез-тезден қойылып турды. Мәселен, белгили драматург Султаналы Балғабаетың «Қыз жигирмаға шыққанда», «Бизлерде ашық болғанбыз» спектакльлери де халқымыз тәрәпинен жыллы кутип алынған.

Орай искерлигинде қазақ халқының миллий өзине тәнлигин сақлаў хәм раўажландырыўға қаратылған түрли илажлар: конкурслар, ушрасыўлар, юбилейлер шөлкемлестириў әҳмийетли бағдарлардан бири болды. Атап айтқанда, Қарақалпақстанда жасаўшы қазақ миллети ўәкиллериниң миллий музыка хәм искусство өнери бойынша республикалық жарыслары [5], Қазақстан Республикасының Маңғыстаў ўалаяты, Өзбекстанның Сырдарья ўалаятынан хәм Қарақалпақстан Республикасының жас қазақ айтыскер-төкпе шайырларының бас қосыўы сыяқлы илажлар өткерилди [6]. Бундай илажларда хәүескер фольклорлық ансамбллер хәм көркем-өнер жәмәәтлеринен Қоңырат қаласынан «Заманай» ансамбли, Хожелиден Сейтеновлардың семьялық ансамбли, «Гакку». «Замандас» ансамбллери, хәүескер шайыр-ақынлар, домбырашы, күй-қосық айтыўшы бирқатар талант ийелери қатнасыўы дәстүрге айналды.

Қазақ миллий мәдениет орайы республикамызда халықлар дослығы хәм миллетлер аралық татыўлықты бекемлеў бойынша басқа да бир қатар ис-илажларды әмелге асырды. Мәселен, қарақалпақ-қазақ халықларының азатлығы ушын гүрескен белгили батырлар юбилейлери белгиленип, ас бериў мәрсимлери өткерилип турылды. Атап айтқанда, Дәўқараның Бестөбе аймағында Ерқосай батырға, Тахтакөпир районында Жанхожа батырға, Қоңырат районында Тиленбай батыр Жарықбас улының 180 жыллық юбилейине байланыслы ас бериў илажлары шөлкемлестирилди [7]. Бул жыйынларда хәүескер шайыр-жыраўлар қахарманлық дөстанлардан жырлар атқарып, Әмиўдәрияның еки әтирапын мекән еткен қарақалпақ, өзбек, түркмен, қазақ және басқа да халықлардың дослық-туўысқанлығын бекемлениўине хызмет етти.

Сондай-ақ, қазақ әдебияты ўәкиллериниң туўылған сәнелери хәм юбилейлерине байланыслы илажларды шөлкемлестириў де қазақ миллий мәдениет орайы искерлигинде үлкен әҳмийетке ийе болды. Атап айтқанда, Абай Қунанбай улы, Муқағалы Мақатаев,

Төлеген Айбергенов сыяқлы дөретиўшилердиң өмири хәм дөретиўшилигине байланыслы илажлар, әдебий кешелер өткерилди. Соның ишинде, қазақ миллий мәдениет орайы қатнасыўында Абай Қунанбай улының юбилейлери Нөкис қаласындағы 20 хәм 25-санлы мектептерде, Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтларында, Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хәм мәдениет институты Нөкис филиалында әдебий кешелер турақлы өткерилип келинбекте [8].

Тәбийий мийрим-шәпәәт, кеңпейиллик, миллий әлпайымлық, басқа миллет ўәкиллерине деген кемситиўши ис-хәрекетлерди қылмаў қарақалпақларға тән қәсийет есапланады. Олар Қарақалпақстанда жасаўшы барлық халықлар менен биргеликте депортация қылынған корейслерге үлкен меҳир хәм мириўбет көрсетти, олардың азап хәм қыйыншылықларын жеке дәрти деп билди. Қарақалпақлар корейслерде өзлериниң аўыр тәғдириниң сәўлелениўин көрди [9]. Нәтийжеде елимиз аймағына көширилген корейс миллети ўәкиллери өзиниң екінши ўатанын тапты хәм бүгинги күнде де аўызбиршиликли жасап келмекте.

Қарақалпақстанда жасаўшы корейс диаспорасы ўәкиллериниң көпшилиги өз ана тилин, хәттеки, сөйлеў тилин, миллий мәдениетин, үрп-әдет хәм дәстүрлерин билмейтуғыны диаспораның кексе әўлад ўәкиллерин тәшўишлендирди [10]. Бул фактор диаспораның ана тилин хәм мәдениетин тиклеў ушын хәрекетти келтирип шығарып, нәтийжеде Қарақалпақстан корейслер Ассоциациясы шөлкемлестирилиўине тийкар болды. Қарақалпақстан Корейслер ассоциациясы мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкем болып, Қарақалпақстанда корейс мәдениетин, тилин, үрп-әдет хәм дәстүрлерин сақлаў, миллий-мәдениет хәм басқа түрдеги руўхый мүтәжликлерин қанаатландырыў, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасында миллетлер аралық қатнасықларды бекемлеўге қаратылған социаллық тәрәптен пайдалы искерлик пенен шуғылланыў мақсетинде хукукый-админстративлик тәрәптен корейс хәм басқа миллет ўәкиллериниң жәмийетлик бирлеспеси формасында 1990-жылы март айында шөлкемлестирилди. Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик Министрлиги тәрәпинен 1993-жылы 11-август күни 17-санлы гүўалық номери менен дизимге алынған [11].

Қарақалпақстан Корейслер ассоциациясының 1992-жылғы есабаты бойынша 387 ағзасы бар болып, орайдың арнаўлы кеңесинде 9 адам жумыс ислеген [12]. Ассоциацияға Дясек Сендич Тюгай, Зоя Яковлевна Ген, Федор Тимофеевич Хан, Константин

Николаевич Пай, Илларион Максимович Хан, Марина Александровна Когай хэм Александр Шин басшылық етти. Ассоциация құрамына дәслеп Нөкис, Қоңырат Хожели хэм Тахиатас корейс миллий мәдениі орайлары кирген. Олардан Қоңырат районын Василий Андреевич Ли, Хожели районын Леонид Борисович Ким хэм Тахиатас районын Пак Леонид Трофимович басқарған болып [13], районлық корейс миллий мәдениі орайлары район аймағындағы қайырқомлық ислерине белсене қатнасқан. Буған мысал сыпатында Қоңырат районы корейс миллий мәдениі орайы қазақ миллий мәдениі орайы менен биргеликте райондағы интернационаллық қәбиристанға барыушы жолды асфальтлағанлығын айтсақ болады. Бул қайырқомлық ис аймақта жасаушы халықлар ортасынағы дослық хэм аубиршиликтиң еле де беккемленіуіне тәсир қылған.

Қарақалпақстан корейслер ассоциациясының миллий мәдениятты қайта тиклеу процесінде тийкарғы итибары екшемби мектеплери хэм тил курслары арқалы корейс тилин үйрениу хэм үйретиуіге қаратылды. 1991-жылы корейс тилин үйрениу бойынша 3 дөгерек шөлкемлестирилип, бул дөгереклерге 44 адам қатнасқан, сондай-ақ, Қоңырат хэм Нөкис қалаларында екшемби мектеплери искерлик көрсеткен [14]. 1991–1995-жылларда екшемби мектеплери хэм ана тилин үйретиу бойынша 5 дөгерек шөлкемлестирилген, «Прогресс» тил орайында корейс тилин үйретиу жақсы алып барылған. Соның менен бирге, орайда корейс тили әдебиятларының жетиспеушилиги бирқанша қыйыншылықлар туудырып, Қазақстанның Алма-Ата қаласында жайласқан «Коре Ильбо» газетасы тәрәпинен әмелий жәрдемлер берилген.

Қарақалпақстанда 1997-жылдан баслап Корея Республикасының Билимлендириу орайы филиалы оқыу орайлары формасында жұмыс баслады. Бул оқыу орайларын корейс тили муғаллимлери менен тәмийинлеу мақсетинде Авлоний атындағы педагогларды қайта таярлау Республикалық институтында корейс тилин үйрениу ушын педагоглар жиберилиуі режелестирилди. Сондай-ақ, Кореядан келген кеуилли жаслар жәрдемінде де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети хэм Әжинияз атындағы педагогикалық институтында студент жасларға корейс тили үйретилди. Итибарлы тәрәпи сонда, елимизге келген корейялылар қарақалпақ тилин хэм мәдениятын үйренип атырғанлығы нәтийжесинде оқытушы хэм оқыушылар арасында жақын байланыслар қәлиплести. Мысалы, Әжинияз атындағы педагогикалық институтына келген КОИКАның волонтеры Ли Санг Хюн оқыушылар менен өзбек хэм қарақалпақ тиллеринде еркин сәубетлесе

алатуғын еди [15].

Қарақалпақстан корейслер ассоциациясы қасында «Ариран» фольклор ансамбли шөлкемлестирилип, бул ансамбль республикамызда өткерилип атырған мәдениі илажларға белсене қатнаспақта. Атап айтқанда, Науайы қаласында корейс қосықлары фестивалы өткерилип, онда Өзбекстандағы барлық үәлаятлардың хор жәмәәтлери қатарында Қарақалпақстан корейслер ассоциациясының хор жәмәәти де қатнасты. Итибарлы тәрәпи сонда, бул хор жәмәәти 15 адамнан ибарат болса, соның барлығы жасы үлкенлер хэм мийнет дем алысындағы белсендилерден куралған. Жәмәәт ағзаларынан Ли Екатерина Михайловна 83 жаста хэм Ольга Петровна Шегай 81 жаста болыуына қарамастан хор ағзаларына күш бағышлап, халықлар дослығын беккемлеуіге үлес қосып атыр.

Қарақалпақстан Республикасы хэм Хорезм үәлаяты Корейслер ассоциациясы тәрәпинен хәр жылы корейс тили хэм мәдениятты фестивалы турақлы түрде өткерилип келинбекте. Фестиваль гезек пенен бир жылы Үргениште өткерилсе, бир жылы Нөкисте өткерилип, онда мектеп, колледж хэм жоқары оқыу орынлары оқыушылары қатнасып келмекте. Солардан 2010-жылы өткерилген корейс тили хэм мәдениятты фестивалы Хожели қаласындағы Мехрийбанлық үйинде өткерилип [16], онда 90 нан аслам қатнасыушы әдебий оқыу, хорда қосық айтуу, миллий аяқ ойынын ойнау, театрластылған сахна көринислери сыяқлы номинациялар бойынша қатнасты.

Кейинги жылларда өткерилип атырған Корейс тили хэм мәдениятты фестивалы Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында турақлы өткерилип, жылдан-жылға фестивальға қатнасыушылар саны хэм қатнасыушылардың шеберлиги, тәжрийбеси артып атыр. Атап айтқанда, 2015-жылы өткерилген усы фестивалда 120 дан аслам қатнасыушылар қатнасып, онда әдебий оқыу номинациясы бойынша биринши орынды Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институт студенти А.Тыныштықбаева, еккинши орынды Нөкис қаласындағы 2-санлы академиялық лицей оқыушылары Б.Хурметуллаева хэм Д.Пирназаровалар, үшінши орынды «Прогресс» орайынан Н.Вайсова жеңип алды [17]. Сондай-ақ, миллий аяқ ойыны номинациясы бойынша Хожели Мехрийбанлық үйи оқыушылары ең жақсысы деп таңланған болса, ал, сахналық көринис номинациясында Үргеншли оқыушылар ең жақсы сахналық көринис деп сыйлықланды.

Соның менен бирге, 2019-жылдан баслап корейс тили хэм мәдениятты фестивалы

шеңбери кеңейип, Эжинияз атындағы НМПИ ҳам Бердақ атындағы ҚМУдан тысқары Ал-Хорезмий атындағы ТАТУ, Хорезм мәмлекетлик университети студент жаслары да қатнасты [18]. Кореялы волонтерлардан бири Ким Сом Хван газетада берген интервьюсында фестиваль даўамында өзін өз үйинде жүргендей сезгенлигин атап өтеди.

Елимизде ҳәр жылы корейс тили ҳам мәдениаты фестивалының өткерилиўи халықлардың өз-ара мәдений байланысларын күшейтип, олардың мәдениаты ҳам әдеп-икрамлылық нормаларының унамлы тәрәплериниң бир-бирине тәсир етиўине негиз жаратып бере алды. Бул фестивалларда, әсиресе, жас әўләд ўәкиллериниң белсене қатнасыўи елимиздиң келешектеги раўажланыўи ҳам турақлылығының кепили болып есапланады.

Қарақалпақстан корейслер ассоциациясы искерлигиниң тийқарғы бағдары сыпатында тарийхий ўатаны Корея менен гуманитарлық байланысларды күшейтиў арқалы республикамызда жасаўшы пуқараларға әмелий жәрдем бериў, мехир-мүриўбетлик ҳам қайырхомлық жумысларды алып барыў есапланады. Марина Александровна Когай 2007-жылда Қарақалпақстан корейслер ассоциациясы баслығы етип сайланғанлы берли Кореяның “FRIENDS” мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкеми менен байланыслар орнатып, республикамызда балалар ҳам үлкен жастағылар саламатлығын бекемлеў бойынша кең көлемли жумыслар алып барды. Атап айтқанда, 2007-жылы медицина илимлери докторы Ким Джон Ю басшылығындағы офтальмолог, педиатр, иглотерапевт ҳам стоматологлардан ибарат биринши қәнигелер келди [19]. Бул баслама мәмлекетлик дәрежеде итибарға алынып, кейинирек яғный 2012-жылы Өзбекстан Денсаўлықты сақлаў министрлиги менен Корея халықаралық денсаўлықты сақлаў шөлкеми (KOFIN) ортасында бес жыллық меморандум имзаланды ҳам бул меморандум тийқарында Нөкис қаласында ҳәр жылы Корея врачларының жети күн даўамында қайырхомлық акциялары өткерилди.

Корея халықаралық денсаўлықты сақлаў шөлкеми (KOFIN) менен Өзбекстан Денсаўлықты сақлаў министрлиги ортасындағы меморандум шеңберинде 2015-жылы октябрь айының биринши он күнлигинде Қарақалпақстанда «Өзбекстанда көриў қәбилетин тиклеў дәстүри» әмелге асырылды [20]. Атап айтқанда, 5-октябрьден баслап Кореяның Siolam Eye Hospital ўәкиллери бир хәпте даўамында Республикалық көз кеселликлери емлеўханасында елиўден аслам офтальмологиялық операциялар менен бирге

төрт жүзден аслам наўқасларды бийпул көриктен өткерилди. Сондай-ақ, емлеўхананың үш шыпакери Сеул көз клиникасында әмелиятта болды. Кореялы врачлар өзлери менен бирге ОСТ – оптикалық когерент томограф, YAG лазер – көздиң алдыңғы сегментинде ислеў мүмкиншилигин бериўши аппаратларды, дәри-дәрманлар, компьютер периметри ҳам Statim (мини-автоклав) ҳам басқа да заманагөй үскенелерди алып келди. Бул әсбап-үскенелердиң әҳмийетлиги сонда, стерилизация қылыў процесин алдыңғы 40-50 минуттан 3 секундта әмелге асырып бериўинде есапланады.

KOFIN пенен Қарақалпақстан Корейслер ассоциациясы ортасында шериклик бирге ислесиў орнатылып, Кубла Кореялы шыпакерлердиң екнши топары У.Халмуратов атындағы 1-санлы Республикалық медицина бирлеспесинде бет-жақ кеселликлерин ҳам пластикалық операцияларды бийпул әмелге асырды [21]. Әсиресе, Кубла Кореялы шыпакерлердиң пластикалық операциясына қатнасқан Хожели районынан А.Султановтың келеси жылы гүзде операция ислеген шыпакер менен өз ана тилинде, яғный, корейс тилинде сөйлесиў ушын тил үйрениўи де халқымыздың гуманитарлық жәрдем ушын миннетдаршылығының бир көриниси ҳам халықлар дослығының бир мысалы десек болады.

Корея Республикасының «Siloam Center For The Blind» қайырқомлық шөлкеми менен Қарақалпақстан корейслер ассоциациясы ортасындағы келисимге көре, 2016-жылдың 27-ноябринен 2-декабрь аралығында корейлы шыпакерлер Республикалық көз кеселликлер емлеўханасында болды [22]. Бул жерде корейлы алты қәниге тәрәпинен операцияға мүтәж инсанлар көриктен өткерилди ҳам 31 наўқас бийпул операция қылынды. Сондай-ақ, мектеп жасындағы балалар ушын 500 дана көз иши линзалары саўға етилди. Бул қайырқомлық илажлар менен бирге республикамыздың үш шыпакери еки хәпте даўамында «Siloam Center For The Blind» қайырқомлық шөлкеминде әмелиятта болып келди.

Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў ҳам Халық билимлендириўи министрликлери, Қарақалпақстан корейслер ассоциациясы менен ималанған меморандум бойынша Корея Республикасының шыпакерлер ассоциациясы ўәкили “Friend” шөлкеми республика халқына бет-жағ операциялары ҳам стоматологиялық бийпул хызмет көрсетти. Атап айтқанда, «тислерди коллектив тазалаў, соң флорид еритпеси менен жуыўи арқалы кариестиң алдын алыўи» дәстүри өткерилип, онда Нөкис қаласындағы алты мектептен 10 мыңнан артық оқыўшылар

катнасты. Әхмийетли тәрәпи сонда дәстүрдин барлық қатнасыушылары бийпул тис чёткасы, тис пастасы, аўыз жуўуы қураллары хәм флоридли дәри менен тәмийинленди [23]. Бул илажлар нәтийжелилигин және да арттырыу мақсетинде дәстүр әмелге асырылып атырған Нөкис қаласындағы улыўма билим беріу мектеплеринде сентябрь айының екинши он күнлигинде «Тис хәм аўыз бослығы саламатлығы күни» фестивалы өткерилип, фестивалда «Сулыў тислер – сулыў күлимлеў» темасында сүүретлер хәм дөретиўшилиқ шығармалар таңлаўлары шөлкемлестирилди. Соны да айтып өтиўимиз керек, бул дәстүр қатнасыушылары жыллар даўамында тис шыпакерине медициналық жәрдем сорап мұражәт етпегенлиги қайырқомлық илажларының унамлы нәтийжелеринен бири есапланады.

Сондай-ақ, Нөкис қалалық медицина бирлеспеси қасында Корея халықаралық шериклик шөлкеминин саламатластырыу орайы ашылып [24], орай саламат турмыс тәризин енгизиўди, дене шынығыўларын турақлы алып барыўды кеңнен үгит-нәсиятлаўға бағдарланған. Соның менен бирге, халықтың арасында көп ушырайтуғын жүрек-қан тамыр хәм қантлы диабет кеселиклеринин тийкарғы себеби болған семирп кетиў халатларын кемейтиў тийкарғы мақсети есапланады. Саламатластырыў орайы заманағой диагностика үскенелери хәм симулятор менен үскенеленгенликтен, келген пуқаралардың қан басымы, холестерин хәм глюкоза мұғдарлары өлшенип, буннан соң дурыс аўқатланыў бойынша усыныслар беріу мүмкиншилиги жаратылған. Бул жерде спорт пенен шуғылланыў ушын зал ажыратылған болып, бийпул спорт шынығыўлары хәм йога сабақлары турақлы алып барылмақта.

2012–2017-жыллардағы бес жыллық меморандум нәтийжелерине байланыслы 2017-жылы май айында Нөкис қаласында есап

беріу конференциясы өткерилди. Онда бирге ислесиў унамлы хәм нәтийжели болғанлығы ушын және 5 жылға созыў ҳаққындағы меморандум қабыл етилди. Жыллар даўмында 500 ден артық бет-жақ операциялары, жүзлеп офталмологиялық операциялар әмелге асырылды. Кореялы шыпакерлерден бири бет-жақ операциясы бойынша қәниге Эм Ки Иль Қарақалпақстанға ең биринши мәрте 2009-жылы кәсиплик мәжбүрияты менен келген болса, кейинги жылларда жүрегинин шақырыўы менен келетуғынын атап өтеди [25]. Деген менен, дүнья жүзи мәмлекетлеринде коронавирус кеселлиги менен байланыслы илажлардан соң бундай қайырқомлық ислери хәзирги ўақытта тоқтап қалды.

Қарақалпақстан корейслер ассоциациясы баслығы Марина Александровна қайырқомлық ислердеги пидәкерлик мийнети ушын «Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен мәденият хызметкери», Халықаралық шет ел фондының еки хұрмет көкирек белгиси ийеси, Корея Республикасының «Өзбекстанда халық аралық шериклик, корейс тили хәм мәдениятын раўажландырғанлығы ушын» дипломы, Өзбекстан Республикасының «Саламат әўлад ушын» ордени менен сыйлықланды.

Улыўмаластырып айтқанда, республикамызда искерлик етип атырған миллий мәдений орайлар белгили бир миллет яки халықтың миллий өзине тәнлиги хәм мәдениятын сақлаў менен бирге жәмийетимиздеги улыўма миллий аўызбиршилиқ, тынышлық хәм турақлылықтың бекемлениўине өз үлесин қосып келмекте. Кейинги жылларда миллий мәдений орайлар тек мәдений илажлар өткеріў менен шекленип қалмастан пуқаралық жәмийети институтлары менен бирге ислесиў, хәр түрли социаллық жойбарларда грантлар жазыў сыяқлы басламаларда да белсендилік көрсетпекте.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Республикалық интернационалық мәденият орайының ағымдағы архив материаллары. 1994-ж.
2. ҚР ОМА. М-515 – фонд, 1 – дизим, 4 – ис, 234-б.
3. <https://nnt.adliya.uz/document/journal/view?id=13737>
4. ҚР ОМА. М-515 – фонд, 1 – дизим, 10 – ис, 118-б.
5. Ернийзов Қ. Қазақша қосық хәм дуўтаршылар жарысына // Еркин Қарақалпақстан, 1992-жыл 3-апрель, №64; Еркин Қарақалпақстан, 1992-жыл, 8-апрель №.67.
6. // Еркин Қарақалпақстан, 1992, 10-сентябрь.
7. Ернийзов Қ. Мың айдың жүзин көрген батыр. // Еркин Қарақалпақстан, 1995-жыл 9-ноябрь, №175.
8. Пирназарова М. В честь творчества Абая. // Вести Каракалпакстана, 2018 г. 18 декабря, №101.
9. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: сотворение судьбы. Уроки доброты и братства. — Нукус: «Билим», 2007. 32 с.
10. Тюгай А. Мы живем в Каракалпакстане. // Вести Каракалпакстана, 1996 г. 28 сентября, №78.
11. <https://nnt.adliya.uz/document/journal/view?id=13805>
12. Еденбаева П. Дюнаң – орай дегени. // Еркин Қаракалпакстан, 1992-жыл 22-февраль, №15.
13. Хван Л.Б. Корейцы Каракалпакстана: вчера и сегодня. - Нукус: "Билим", 2004. 28 с.
14. Ниязов Д. Проблемы культурных центров. // Вести Каракалпакстана, 1992. 25 февраля, №36.
15. Юсупова А. Изучают корейский язык. // Вести Каракалпакстана, 2018 г. 25 сентября, №78.

16. Пирназарова К. Фестиваль – это праздник. // Вести Каракалпакстана, 2010 г. 13 апреля, №30.
17. Пирназарова К. Фестиваль корейского языка и культуры. // Вести Каракалпакстана, 2015 г. 21 апреля, №33.
18. Аминова А. Праздник дружбы и красоты. // Вести Каракалпакстана, 2019 г. 26 октября, №86.
19. Пирназарова К. Укрепляя мосты дружбы. // Вести Каракалпакстана, 2019 г. 17 августа, №67.
20. Пирназарова К. Страна утренней свежести стала ближе. // Вести Каракалпакстана, 2015 г. 10 октября, №81.
21. Аминова А. Подарили надежду и счастье. // Вести Каракалпакстана, 2015 г. 6 июня, №46.
22. Пирназарова К. На благо здоровья населения. // Вести Каракалпакстана, 2016 г. 6 декабря, №99.
23. Пирназарова К. Развивая и сохраняя национальную культуру. // Вести Каракалпакстана, 2017 г. 7 октября, №81.
24. Абибуллаев Д. Вступил в строй оздоровительный центр. // Вести Каракалпакстана, 2017 г. 28 января, №10.
25. Пирназарова К. Друзья приезжают вновь. // Вести Каракалпакстана, 2017 г. 10 октября, №82.

Қорақалпоғистонда миллий маданий марказлар фаолияти ва унинг миллатлараро тотувлик муносабатларидаги ўрни (Қорақалпоғистон Республикаси Қозоқ миллий маданий маркази ва Корейслар ассоциацияси фаолияти мисолида)
Нуржанов С.У., Муратбаева А.Б.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Мамлакатимизда яшовчи турли миллат ва элат вакилларининг тиллари, урф-одат ва анъаналарини сақлаш ва ривожлантириш, уларнинг маънавий ҳамда маданий эҳтиёжларини қондириш мақсадида миллий маданий марказлар фаолият кўрсатиб келмоқда. Мақолада Қорақалпоғистон Республикаси Қозоқ миллий маданий маркази ва Қорақалпоғистон корейслар ассоциацияси фаолияти ва уларнинг ўзига хос йўналишлари таҳлил қилинган. Масалан, Қозоқ миллий маданий маркази қозоқ миллатининг миллий ўзига хослигини сақлаш ва ривожлантириш билан бирга худудда яшовчи халқларнинг тарихида муҳим ўринга эга ботирлар юбилейларини нишонлагани ўрганилган. Корейс миллий маданий маркази тил курслари, корейс тили ва маданияти фестивали ҳамда тарихий ватани Корея билан гуманитар алоқаларни мустаҳкамлашдаги фаолияти таҳлил қилинган.

Деятельность национальных культурных центров в Каракалпакстане и их роль в межнациональных соглашениях (на примере деятельности Казахского национального культурного центра Республики Каракалпакстан и Ассоциации корейцев)
Нуржанов С.У., Муратбаева А.Б.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В целях сохранения и развития языков, обычаев и традиций представителей различных наций и народностей, проживающих в нашей стране, удовлетворения их духовных и культурных потребностей действуют национальные культурные центры. В статье анализируется деятельность Казахского национального культурного центра Республики Каракалпакстан и Ассоциации корейцев Каракалпакстана и их специфические направления. Например, изучено, что Казахский национальный культурный центр наряду с сохранением и развитием национальной самобытности казахской нации отмечал юбилеи батыров, занимающих важное место в истории народов, проживающих на нашей территории. Проанализирована деятельность Корейского национального культурного центра по укреплению языковых курсов, фестиваля корейского языка и культуры, а также гуманитарных связей с его исторической родиной Кореей.

The activities of National cultural centers in Karakalpakstan and its role in interethnic harmony (Through the example of the activities of the Kazakh National Cultural Center of the Republic of Karakalpakstan and the Association of Koreans)
Nurzhanov S.U., Muratbayeva A.B.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

In order to preserve and develop the languages, customs, and traditions of representatives of various nations and ethnic groups living in our country, to satisfy their spiritual and cultural needs, national cultural centers operate. The article analyzes the activities of the Kazakh National Cultural Center of the Republic of Karakalpakstan and the Association of Koreans of Karakalpakstan and their specific directions. For example, it has been studied that the Kazakh National Cultural Center, along with preserving and developing the national identity of the Kazakh nation, celebrated the anniversaries of heroes who hold an important place in the history of the peoples living in the territory. The activities of the Korean National Cultural Center in strengthening language courses, the Korean Language and Culture Festival, and humanitarian ties with its historical homeland, Korea, were analyzed.